

Aproximaciones al *Neptuno alegórico* de Sor Juana Inés de la Cruz: la alegoría y el vacío¹

Cristina Beatriz Fernández
Universidad Nacional de Mar del Plata

Uno de los textos más atractivos escritos por Sor Juana Inés de la Cruz es, sin duda, el *Neptuno alegórico, océano de colores, simulacro político, que erigió la muy esclarecida, sacra y augusta iglesia metropolitana de Méjico, en las lucidas alegóricas ideas de un arco triunfal que consagró obsequiosa y dedicó amante a la feliz entrada del excelentísimo señor Don Tomás Antonio Lorenzo Manuel de la Cerda [...] Conde de Paredes, Marqués de la Laguna [...] Virrey, Gobernador y Capitán General de esta Nueva España*, etc. Con este título, a la vez presentación, resumen y explicación, se publicó el texto que aclaraba el sentido de las pinturas alegóricas con que se había decorado, bajo la dirección de Sor Juana, el arco triunfal que la Iglesia Metropolitana de México mandó erigir en honor del virrey entrante en 1680, el Marqués de la Laguna. Según Manuel Toussaint,² con quien acuerda Alberto Salceda -editores ambos de Sor Juana-, la publicación del libro del *Neptuno alegórico* dataría de ese mismo año de 1680 o del siguiente. El *Neptuno alegórico* es, entonces, un texto pensado en relación con una circunstancia política extratextual. Se trataba de honrar al

¹ El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación titulado "Representación barroca y transculturación en América Latina. Proyecciones hacia el neobarroco", desarrollado en el marco del CELEHIS (Centro de Letras Hispánicas) de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, bajo la dirección de la Lic. Mónica Scaraone y que está siendo financiado mediante una beca de la Fundación Antorchas.

² Citado por Alberto Salceda en las notas al *Neptuno Alegórico...*, en: Sor Juana Inés de la Cruz 1957, p. 625.

nuevo virrey y de obtener de él la respuesta a problemas que aquejaban a la ciudad, pues no sólo se le rendía homenaje sino que se le pedía, bajo la forma oblicua de la alegoría, que terminase la edificación del Templo Mexicano y que construyese un sistema de desagües para socorrer a la ciudad de las frecuentes inundaciones.

No vamos a historiar aquí la práctica de erigir arcos triunfales, ya bien estudiada por Octavio Paz, quien encuentra su filiación en la fusión que operó el Renacimiento entre el *triumfo* romano y la *entrada* medieval (Paz pp. 196-7), pero sí vamos a señalar un aspecto de dicha práctica que la hace peculiarmente significativa en el marco de una cultura barroca como la de la Nueva España. Además de ser un gesto cortesano, una forma de la *captatio benevolentia* -si se nos permite extrapolar este término de la retórica para referirnos a una práctica no discursiva, o no sólo discursiva-, los arcos triunfales eran monumentos destinados a una duración efímera, a la pronta disolución, formas del sacrificio, paradigmas de un *ars moriendi*.

Ahora bien, en contraposición a la caducidad de la construcción arquitectónica del arco triunfal, el texto del *Neptuno alegórico* funciona como un mecanismo de perpetuación del acontecimiento político, registro y reproducción de la ceremonia que trata de preservar el montaje conceptual en que se sostenía la "fábrica alegórica". Esta vinculación entre el texto y el monumento arquitectónico se evidencia en la correspondencia de la estructura del *Neptuno alegórico* con la del arco triunfal. O, mejor dicho, en la correspondencia estructural de "los Neptunos alegóricos" y el monumento (porque el texto, en efecto, se desdobra). De hecho, en el hoy conocido como *Neptuno alegórico* hay dos partes. Una de ellas, la que se supone escrita primero cronológicamente, es una extensa composición en verso que, según parece, se leyó durante la ceremonia de recepción del virrey para explicar las complejas alegorías pintadas en el arco. A una "explicación del arco" en octosílabos siguen ocho tiradas donde alternan versos de once y siete sílabas -silvas-, cada una de las cuales describe uno de los "lienzos" con que estaba decorado el monumento. La última parte incluye, además, sin otra marca de transición que no sea la disposición estrófica, un soneto en el cual se invita al virrey a penetrar en el templo. Podríamos decir que esta larga construcción en verso explica la construcción arquitectónica, la describe, trata de apresarla en el dominio del lenguaje; en una palabra: la glosa. Pero además el texto se glosa a sí mismo, pues posteriormente Sor Juana amplió sus conceptos en un escrito en prosa, extenso,

erudito y lingüísticamente híbrido -ya que buena parte de él está en latín-, que se publicó precediendo a los versos. Este texto, la primera parte del *Neptuno alegórico* como lo recoge la edición hecha por el padre Méndez Plancarte, profundiza en la exposición de los conceptos presentados en los versos. Su organización acentúa el carácter ancilar respecto de la arquitectura que notábamos en el texto en verso: una dedicación del escrito al virrey, luego la "Razón de la fábrica alegórica y explicación de la fábula", la inclusión de una "Inscripción" en latín que se había colocado en la portada del arco y la explicación de los "argumentos" de los ocho lienzos, de las cuatro basas y de los dos intercolumnios, explicación en la que se incluyen la transcripción de los poemas que se habían hecho copiar en cada sección del arco -sonetos, letrillas, décimas castellanas, epigramas latinos, etc.-. El resultado es un vértigo especular donde el texto en prosa glosa al texto en verso, ambos glosan al monumento arquitectónico y no sólo eso, sino que lo reproducen en parte al seguir su organización en la disposición del discurso así como al transcribir las inscripciones y poemas que se habían grabado en las paredes del arco triunfal.

Tenemos entonces, por un lado, que los textos se estructuran tomando como modelo orientador al monumento; pero, por otra parte, el complejo proceso alegórico representado en éste necesita del comentario para guiar la interpretación de sus receptores. La relación entre la representación plástica y la discursiva es de interdependencia. En cuanto a esta mezcla de los órdenes representativos es interesante una estrofa del *Neptuno alegórico* en verso, donde el arco es descrito como

este Cicerón sin lengua,
este Demóstenes mudo,
que con voces de colores
nos publica vuestros triunfos;³

En el concepto "voces de colores", la oratoria, a la cual se hace referencia mediante los nombres de Cicerón y Demóstenes, es equiparada a la representación pictórica. No se privilegia una modalidad de representación sobre otra, sino que lengua e imagen son materiales que comparten el estatus representativo, textos que utilizan códigos diferentes y que interactúan

³ Sor Juana Inés de la Cruz 1992. Como todas las citas del texto corresponden a esta edición, se citará de aquí en más el número de página entre paréntesis.

conformando un macrotexto especular. Para usar de una dualidad muy gustada por los escritores barrocos, diremos que entre el arco, el *Neptuno...* en verso y el *Neptuno...* en prosa se establece una sucesión de copias y originales que peca de circularidad, pues no se sabe cuál de todos detenta la autoridad del modelo. Todos son variaciones sobre el mismo tema, o "pliegues" del mismo acontecimiento -para usar la imagen de Deleuze-, efectuados sobre materiales diferentes -la lengua castellana y la latina, las artes plásticas y arquitectónicas-. Son modalidades diferentes de la expresión de lo mismo.

Esta combinación entre la palabra y la imagen se entronca alrededor de un procedimiento que escapa al marco lingüístico en que se originó: la alegoría. En efecto, tanto las pinturas del arco como los textos en prosa y en verso se elaboran en base a una alegoría fundamental: la referencia al marqués de la Laguna, el virrey, a través de la figura del dios pagano Neptuno, cuyas muchas virtudes se intenta equiparar a las detentadas por el funcionario entrante. De esa alegoría primera se desprende toda una serie de identificaciones: si el virrey es Neptuno la virreina es la bella Anfítrite, los funcionarios virreinales las deidades marinas del cortejo del dios, etc. La alegoría, que la retórica clásica entendía como un encadenamiento de metáforas (Mortara Garavelli p. 296), alcanza en este caso un nivel de desvío exagerado respecto del objeto al cual en definitiva busca hacer referencia -el virrey-, al punto de convertirse en lo que los retóricos llamaban un **enigma**, una figura del discurso emparentada, por ejemplo, y en razón del grado de su oscuridad, con profecías y oráculos (Mortara Garavelli p. 301). La alegoría es un procedimiento paradigmático dentro de los modos indirectos del discurso, a los que precisamente Sor Juana defiende con no poco acopio de información sagrada y profana, como cuando cita un pasaje de la Biblia para decir:

Y aunque esta manera de escribir está tan aprobada con el uso, no quiero dejar de decir que en las divinas letras tiene también su género de apoyo el uso de las metáforas y apólogos, pues en el Libro de los Jueces, cap. 9, se lee: 'Fueron los árboles a ungir un rey sobre sí, y dijeron a la oliva: Reina sobre nosotros'. [779]

Una vez justificada la recurrencia a los modos indirectos del discurso, desarrolla la alegoría. Respecto de esto debemos notar que el procedimiento de la alegoresis -siempre convencional y arbitrario dentro de una tradición-

tiene dos momentos: en primer término la producción de una construcción narrativa que debe entenderse en sentido traslaticio -por ejemplo, los escritores de la Biblia serían constructores de alegorías-; en segundo término, la interpretación o exégesis de los textos -siguiendo con el ejemplo, los teólogos que buscan el sentido de las alegorías bíblicas. En el *Neptuno alegórico*... producción e interpretación, las dos fases del procedimiento alegórico, se superponen: Sor Juana construye el relato de una genealogía para Neptuno, la figura a través de la cual se refiere al virrey, pero también busca la confirmación de las virtudes que le atribuye a sus personajes interpretando una serie de datos vinculados con el Marqués de la Laguna y el dios: nombres, linaje, posición política, características físicas, textos sagrados y profanos que engarza hábilmente. Por ejemplo, identifica al Marqués de la Laguna con Neptuno por su acuático apellido, porque el virrey tiene un báculo así como Neptuno un tridente, porque Neptuno -según la peculiar genealogía que le atribuye- es hijo de la diosa egipcia Isis, deidad de la sabiduría, y el Marqués es descendiente de Alfonso el Sabio. También encuentra motivo de correspondencia en el hecho de que haya autores antiguos que consideren a Neptuno padre de la caballería, y como la etimología celta de la palabra "marqués" significa "señor de los caballeros" (p. 786) y el marqués se apellida De la Cerda, por una marca física que tenía uno de sus ancestros, la similitud entre el virrey y Neptuno se va estrechando. Toma además en cuenta los símbolos de la heráldica, como cuando nota la coincidencia entre el hecho de que las vacas solían ofrendarse a Isis y la figura de ese animal forma parte del escudo de la casa francesa de Fox, de la cual el virrey es descendiente. Como vemos, ante tamañas sutilezas, la alegoría necesita de la argumentación discursiva para sostenerse. Sor Juana la construye en los textos del Neptuno alegórico, pero recordemos que esos textos eran a la vez develación del enigma planteado en las figuras del arco triunfal. La alegoría se construye y se aclara simultáneamente, a diferencia de lo que ocurría con el procedimiento alegórico en la tradición religiosa -un sujeto construía la alegoría y otro la interpretaba. El procedimiento es aquí circular. Producción e interpretación se llevan a cabo a un tiempo, evidenciando el artificio del procedimiento.

Si atendemos ahora a las características que Benjamin atribuía a la alegoría, hay dos aspectos que nos resultan útiles aquí: a) la alegoría comienza por tomar un fragmento dentro de un conjunto más amplio; y b) crea sentido al reunir fragmentos tomados de lugares diferentes, un sentido distinto

al que tenían en su contexto original.⁴ De algún modo, eso es lo que ocurre al tomar, dentro de la tradición clásica, la figura de Neptuno para hablar del Marqués, seleccionando entre los personajes míticos los "que más combinación tuviesen" (p. 779) con el virrey. Sor Juana lee los relatos mitológicos y los reescribe de un modo apropiado para la ocasión, presentando su trabajo como una hermenéutica de la tradición, una suerte de interpretación de la figura de Neptuno, en la cual estaba prefigurada la del marqués. Explica lo antedicho diciendo que

la Naturaleza, con las cosas muy grandes, se ha como un diestro artífice, que para sacar la obra a todas luces perfecta, forma primero diversos modelos y ejemplares en que enmendar y pulir lo que no fuere tan perfecto, porque después la obra tenga todas las circunstancias de consumada: y así ninguna cosa vemos muy insigne (aun en las sagradas letras) a quien no hayan precedido diversas figuras que como en dibujo la representen. [p. 779]

Esta suerte de analogía universal es la que Michel Foucault considera ser la forma por antonomasia del conocimiento durante el Renacimiento: las cosas son conocidas en tanto pueden subsumirse en una red de analogías, en base a la universal similitud entre todos los órdenes del universo (p. 30). Creo que podemos decir que en Sor Juana todavía funciona, de algún modo, ese prejuicio de la similitud entre todas las cosas. De hecho, en un interesante pasaje de la "Respuesta a Sor Filotea", Sor Juana anuncia lo que podría entenderse como la síntesis de una teoría del conocimiento:

Yo de mí puedo asegurar que lo que no entiendo en un autor de una facultad, lo suelo entender en otro de otra que parece muy distante; y esos propios, al explicarse, abren ejemplos metafóricos de otras artes. [p. 833]

Al establecer una relación metafórica entre unas disciplinas y otras, Sor Juana está postulando una base universal de comparación entre todos los objetos del conocimiento, lo cual avalaría su inclusión -aunque con ciertas marcas de modernidad- en esa episteme fundada en la analogía de que habla Foucault. No obstante, también hay conciencia de que la similitud no es la identidad total. Así, refiriéndose a los "jeroglíficos" con que los egipcios representaban los misterios del culto, Sor Juana habla de una representa-

⁴ Las referencias al concepto de alegoría en Benjamin están tomadas de Burger pp. 131-2.

ción "por similitud, ya que no por perfecta imagen" (p. 777). Pero, en definitiva, es en esta línea de la universal similitud donde se encuadra la búsqueda de un símil mitológico para un funcionario del virreinato de la Nueva España. Dice que en Neptuno "quiso la erudita antigüedad hacer un dibujo de Su Excelencia tan verdadero como lo dirán las concordancias de sus hazañas" (p. 780). El dios es llamado "prototipo oportuno" (p. 808) del marqués. La sombra de la similitud y la repetición se puede rastrear a lo largo de todo el texto del *Neptuno alegórico...*, en su estructura, como veíamos al principio, y en la caracterización del marqués/Neptuno. Pero si se comienza por buscar una similitud de virtudes, es para alcanzar una similitud de conductas. Así, por ejemplo, apela al hecho de que Neptuno había edificado los muros de Troya para pedir al virrey que terminase el templo de la ciudad de México. Esta propuesta de imitar conductas es intensificada al declarar que el amor de los mexicanos ha construido un templo en sus corazones al bienvenido virrey: "que como es tan formal vuestra grandeza / inmateriales templos os dedica" (p. 810). Este templo incorpóreo funciona como un correlato del templo material cuya edificación se espera de la gestión del virrey.

Analogía y alegoría, dos formas que entrañan la similitud. Con la equiparación Marqués/Neptuno, Sor Juana establece un continuo entre lo real y lo mítico, entre el cristiano imperio español y la cultura clásica, insertando al poder del virrey en la Nueva España en una red universal de poderes divinos y humanos. Su construcción alegórica llena así la brecha del vacío instalado por el corte de la conquista. Y no hablamos en vano del llenado de un vacío: en el título se hablaba de un "simulacro político", y toda simulación, como bien sostiene Severo Sarduy, busca encubrir una carencia - uno simula lo que no es. El efecto de continuidad se logra, en este caso, por las volutas barrocas de una alegoría que se cierra sobre sí misma.

Bibliografía

- Peter Bürger 1987. *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Península.
 Sor Juana Inés de la Cruz 1957. *Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz* Tomo IV [Edición, introducción y notas de Alberto G. Salceda]. México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
 Sor Juana Inés de la Cruz 1992. *Obras completas*. México: Porrúa.
 Gilles Deleuze 1989. *El pliegue. Leibniz y el barroco*. Barcelona: Paidós.

- Michel Foucault 1993 [1966]. *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. México: Siglo XXI.
 Bice Mortara Garavelli 1991. *Manual de retórica*. Cátedra: Madrid.
 Octavio Paz 1992. *Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe*. México: Fondo de Cultura Económica.
 Severo Sarduy 1987. "La simulación", en *Ensayos generales sobre el barroco*. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
 Tzvetan Todorov 1993 [1977]. *Teorías del símbolo*. Caracas: Monte Avila.